

KIMYO FANIDA ERITMAGA OID DARS MASHG'ULOTLARINING NAZARIY VA AMALIY TATBIQI

O.X.Tursunmuratov¹

orcid: 0009-0006-6317-8633

e-mail: obidosiyo@gmail.com

A.Sh.Xasanova²,

e-mail: asolatxasanova2001@gmail.com

M.A.Ergashova²

e-mail: redmi10a91v@gmail.com

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti Ilmiy va metodologik kimyo kafedrasida katta o'qituvchisi

²Chirchiq Davlat Pedagogika Unuversiteti Ilmiy va metodologik kimyo kafedrasida talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879121>

Annotatsiya: Kimyo darslarida aqliy hujum va klaster metodlaridan foydalanishni o'rdanish. Dars mashg'ulotlarini qiziqarli va unumli tashkil qilish

Kalit so'zlar: Ta'lim, aqliy hujum metodi, klaster metodi.

Kirish

Bugungi kunda kimyo fanini o'qitishda interfaol usullaridan foydalanish asosiy metodikaga oid g'oyalar bilan chambarchas bog'liqdir. O'qitishning interfaol shakllari va usullaridan foydalanish, talabalarning kognitiv faolligini faollashtirishga, o'quv materialini mustaqil ravishda tushunishga yordam beradi. Interfaol usullar bilim, ko'nikma, yangi malakalarni ya'ni talabaning asosiy kompetensiyalari bo'lmish: o'rganish, izlash, fikrlash, hamkorlik qilish kabi o'z ustida ishlab, mashq qilish va rivojlantirish imkonini beradi. Aynan interfaol ta'lim o'qituvchiga bilish faoliyatini tashkil etishga yordam beradiki, deyarli barcha o'rganuvchilar izlanish, o'rganish jarayonida ishtirok etadilar. [1].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Tadqiqot metodlari

Kimyo fanini o'qitishda interfaol mediavosita va interfaol ta'lim texnologiyalarni metod sifatida qo'llashni tahlil etar ekanmiz, kimyo fanida interaktiv mediavosita – to'g'ridan-to'g'ri kimyo faniga oid fikr-mulohaza yuritish, auditoriya bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega ommaviy axborot vositalaridir. Ularni amalga oshirish mobil telefon, video, sun'iy yo'ldosh va internet aloqasi, kompyuter va video o'yinlar yordamida amalga oshiriladi. Shuningdek, interfaol ta'lim texnologiyalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Munozara
- Kompyuter simulyatsiyalari
- Ishbilarmonlik o'yini
- Keys texnologiyasi
- Smart texnologiyasi
- Ma'ruza xatolar bilan
- Aqliy hujum
- Videokonferensiya
- Vebinar
- Loyiha [2].

Kimyo fanidan dars olib boradigan o'qituvchi o'qitish mazmunini tushuntirishi, shu bilan birga tadqiqot metodlarini yaxshi egallagan bo'lishi kerak [3].

Klaster - bu axborotni tashkil qilishning grafik shakli bo'lib, ular asosiy semantik birliklar ajratilganda, ular diagramma shaklida o'rnatiladi va ular orasidagi barcha aloqalar belgilanadi. Bu o'quv materialini tartibga solish va umumlashtirishga yordam beradigan tasvir. Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirishga qaratilgan. Tanqidiy fikrlash - bu o'quvchilarning intellektual rivojlanishini rag'batlantiruvchi pedagogik texnologiya. Klaster - uning usullaridan biri (texnikasi). Buni kimyo mashg'ulotlariga qo'llanilishi o'quvcini intellektual qobiliyatini rivojlanishiga turtki beradi. Masalan:

Tanqidiy fikrlashning xususiyatlari uchta bosqichni o'z ichiga oladi:

- qo'ng'iroq qilish;
- tushunish;

- aks ettirish. [4]. Aqliy hujum, talabalarning ijodiy faolligini oshiradi, aniq mavzu bo'yicha mavjud bilimlarini kengaytiradi, tanqidiy va analitik tafakkurini rivojlantiradi. [5].

Aqliy hujum qoidalari:

Dars jarayonida "Aqliy hujum" metodidan foydalanishda quyidagi qoidalarga amal qilish talab etiladi:

- o'zaro baholash va tanqidning mavjud emasligi;
- berilgan fikrni baholashdan o'zingizni tiying, ishonarsiz darajada bo'lsa ham – hamma narsa yo'l qo'yilgan;
- tanqid qilmang – har bir aytilgan fikr teng kuchga ega;
- gapirayotgan odamning gapini bo'lmang;
- tanqiddan o'zingizni tiying;
- asosiy maqsad son jihatdandir;
- qanchalik fikrlar ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshi: yangi va kerakli fikrning paydo bo'lishi imkoniyati oshadi;
- fikrlar qaytarilgan holda, xafa bo'lmang va qarshi chiqmang;
- fikrlar erkinligiga yo'l qo'ying;
- fikrlaringiz mavjud tizimga qarshi chiqadi degan xulosaga kelsangiz ham paydo bo'lgan fikrlarni gapirishni orqaga surmang. [6]

Xulosa

Kimyo darslarida aqliy hujum hamda klaster metodlaridan foydalanish o'qituvchi-pedagoglar va o'quvchi-talabalar uchun bir muncha qulayliklar yaratadi. Metodlardan foydalanish o'qituvchi-pedagoglar uchun dars o'tish jarayonida mavzuni tishuntish, vaqtdan unumli foydalanish, barcha o'quvchi-talabar bilan ishlash imkoniyatlarini bersa, ta'lim oluvchilarga dars jarayoniga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi, erkin fikrlash, tengdoshlari bilan fikr almashish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Ismailov Saidjon Azamjonovich*; KIMYO FANINI O'QITISHDA INTERFAOL MEDIAVOSITA VA INTERFAOL TA'LIM TEXNOLOGIYALARNI METOD SIFATIDA QO'LLASHNING AHAMIYATI VOLUME 1, ISSUE 5, 2023

2. Muattar Erkinovna Kurbonova "KIMYO MASHG'ULOTLARINI KLASTER GRAFIKA MISOLLARI YORDAMIDA TASHKIL ETISH" ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 9 | 2021
3. Chuliyeva Zuhra Shuhrat qizi "KIMYO FANINI O'QITISHDA MUAMMOLI TA'LIM METODLARINING SAMARADORLIGI" International Conference
4. Shomurotova Shirin Xajievna " KIMYONI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVDAN FOYDALANISH " YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI O'QITISHNING DOLZARB MASALALARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 16-iyun, 2023- yil
5. Tursunmuratov, O. X., Eshquvvatova, N. N., Tursunxo'Jayev, M. N., Axadov, B. A., & Ergashova, M. A. (2024). KIMYOGA OID IZOTOPLAR MAVZUSI MASALALARINI TURLI XIL USULDA YECHISH METODIKASI. *Экономика и социум*, (6-2 (121)), 742-746.
6. Tursunmuratov, O. X. (2022). Vermikulit asosida olingan ionitga statik sharoitda oraliq metall ionlarining sorbsiyasi. *Science and Education*, 3(12), 182-188.